

KIMYO FANINI O'QITISHDA PISA XALQARO BAHOLASH DASTURIDAN FOYDALANISH

Begmuradov Gulmirza Raximbayevich

Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani 34 - sonli maktab

Kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631625>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish, uning tabiiy fanlarni o'qitishdagi ahamiyati va bu orqali erishadigan ijobiy natijalar to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy fanlar, kimyo, tabiiy-ilmiy savodxonlikni aniqlash, 7-sinf kimyo, reaksiya tenglamalari, TIMSS, "Shahzoda va yalmog'iz" Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan umumta'lim fanlar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЦЕНКИ PISA В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Аннотация. В этой статье рассматривается использование международных программ оценки при преподавании химии в средних общеобразовательных школах, ее важность для преподавания естественных наук и положительные результаты, которые она дает.

Ключевые слова: естественные науки, химия, определение естественнонаучной грамотности, химия 7 класса, уравнения реакций, TIMSS, "Принц и монетный двор" общеобразовательные предметы, преподаваемые в общеобразовательных школах.

USING THE PISA INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM IN TEACHING CHEMISTRY

Abstract. This article focuses on the use of international assessment programs in teaching chemistry in general secondary schools, its importance in teaching natural sciences and the positive results it achieves through it.

Keywords: natural sciences, chemistry, determination of natural-scientific literacy, chemistry of Grade 7, reaction equations, TIMSS, general education disciplines taught in general secondary schools "Prince and yalmogiz".

O'zining o'rganish predmeti va xususiyatlaridan kelib chiqib, aniq, tabiiy, gumanitar filologiya, amaliy va boshqa fanlar guruhlariga ajratiladi. Tabiiy fanlar ular orasida ega bo'lib, ular o'quvchilar bilimining asosiy poydevorini tashkil etadi va sanoat, ishlab chiqarish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin egallaydi.

Umumta'lim maktablaridagi tabiiy fanlarga kimyo, biologiya, fizika va geografiya fanlari kiritilgan. Kimyo-moddalarning tuzilishini xossalarni va o'zgarishlarini ya'ni bir-biriga aylanishini o'rganadigan fandır.

Kimyo ham boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelgan bo'lib, bugungi kunimizni esa kimyosiz tasavvur qilish qiyin. U tabiiy ehtiyojlarini qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini hosil qilish va turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida ro'yobga chiqdi.

Bugun oziq - ovqat sanoati, kimyoviy ishlab chiqarish, metallurgiya, energetika, umuman barcha – barchasi shubhasiz kimyoviy jarayonlarga asoslanadi. O'zbekiston

Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimovning “O‘zbekiston kelajak sari” asarida “O‘zbekiston o‘zyerosti boyliklari bilan haqli ravishda faxrlanadi va bu yerda mashhur Mendeleev jadvalining deyarli barcha elementlari topilgan” deb yozilgan.

Mana shundaytabiiy boyliklar, ularning boy kimyoviy tarkibi, ularning amaliy ahamiyatini yosh avlod ongiga singdirish va bu orqali kimyoviy bilimlarni chuqur va puxta egallashga qiziqtirish yurtimizdagi kimyo fani o‘qituvchilari oldidagi mas’uliyatli vazifalardandir.

Boshqa fanlar qatorida kimyo fanini o‘qitishda ham ilg‘or pedagogik texnologiyalaridan foydalanish – ta‘lim jarayonlarini modernizatsiya qilish kuchi sifatida qaralmoqda.

PISA - (inglizcha-Programme for duternational Studen tAssesment) turli davlatlarda 15 yoshli o‘quvcilarning o‘qish, matematik va tabiiy – ilmiy fanlar bo‘yicha savodxonligini hamda bilimlarini amaliyotda qo‘llash qobiliyatini baholovchi dastur. Bu dastur 3 yilda bir marotaba o‘tkaziladi.

PISA testlari maktab o‘quvchilarining haqiqiy hayotda kerak bo‘ladigan hodisalarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish va muloqotga kirishish ko‘nikmalarni qay darajada egallayotganligini, ta‘lim tizimidagi bunday o‘zgarishlarga qanchalik moslashayotganini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi.

Har qanday osmono‘par bino ham mustahkam poydevordan boshlangani kabi, 7-sinf kimyo darsligi umumta‘lim maktablari o‘quvchilari uchun kimyo fanining tamal toshi hisoblanadi.

7-sinf kimyo darsligidagi mavzular, bilim va ko‘nikmalarining qay darajada o‘zlashtirishi, keyingi kimyoviy bilimlarni qabul qilish darajasini ko‘p jihatdan belgilab beradi. Bu fan o‘quvchilar uchun sirli tilsim, qiziqarli olam bo‘lib tuyuladi va yuqorida aytib o‘tilgan usullardan foydalanib, o‘tilgan darslar ularni ohangrabodek o‘ziga tortadi.

7-sinf kimyo darsligida o‘quvchilar uchun birmuncha murakkab tuyuladigan va o‘zlashtirishida qiyinchiliklarga duch kelinadigan mavzu - “kimyoviy reaksiya tenglamalari va ularni tenglashtirish” mavzusidir.

Agar o‘quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydigan PISA va matematik bilimlar bilan bog‘liq TIMS topshiriqlaridan foydalanilsa, bu mavzuni o‘zlashtirish birmuncha qiziqarli va ijobiy natijalarga ega bo‘lishi mumkin.

“Kimyoviy reaksiya tenglamalarini tuzish” mavzusida quyidagi mantiqiy topshiriqlardan fodalaniish mumkin:

Bir kuni shahzoda Ivan go‘zal malikani yovuz Kashey saroyidan qutqarish uchun yo‘lga chiqdi. Va yo‘lda yalmog‘iz kampirga duch keldi.....

Yalmog‘iz kampir shahzoda Ivanga Kashey saroyiga borishning 3 ta yo‘lini taklif qildi. Qaysi yo‘lni tanlash esa uning o‘ziga bog‘liq edi. Rasmda 3ta yo‘l chizilgan bo‘lib, ularning ustida 3 ta reaksiya yozilgan.

O'quvchilar shahzoda Ivanga Kashey saroyiga olib boradigan eng qisqa yo'lni tanlashga yordam bering-chi"

Bunda kimyoviy reaksiyada topilgan koeffitsiyentlar yig'indisi qaysi birida eng kichkina bo'lsa, o'sha yo'l eng qisqa deb qabul qilinadi.

$$2 + 3 \cdot 2 = 5$$

$$4 + 5 \cdot 2 = 11$$

$$2 + 3 \cdot 2 = 5$$

Demak, 1- va 3- yo'llar eng qisqa bo'lib, ulardan biri yordamida saroyga tezroq yetib olish mumkin bo'ladi.

2-topshiriq.

Quyidagi 2ta reaksiyada dastlabki moddalar oldidagi koeffitsiyentlarni 4 ta kvadratga shunday joylashtiringki, natijada eng katta ko'paytma hosil bo'lsin.

Demak, yechim:

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 36$$

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 36$$

Eng katta ko'paytma:

$$36 \cdot 36 = 1296$$

23x23 yoki 23x32 kabi javoblar qabul qilinmaydi.

Bunday topshiriqlardan dars jarayonlarida foydalanish, kimyo fanini o'qitishda samarali, ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi.

REFERENCES

1. I.a.Karimov."O'zbekiston buyukkelajak sari".Toshkent.1998
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil.
3. Axmerov K."O'zbekiston kimyogarlarning muvaffaqiyatlari".Toshkent,1987.
Kimyo o'qitish metodikasi.